
ASPECTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PRIVIND DECONTĂRILE CU BUGETUL ALE CONTABILITĂȚII CREANȚELOR

Igor SOROCEANU, doctorand
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova,
soroceanuuigor@gmail.com
ORCID:0000-0002-8719-0454

CZU: 657.1:347.275:336.14

DOI: 10.5281/zenodo.6793564

Abstract. În prezent, Republica Moldova este bulversată de impactul trecerii atât la o nouă economie, și anume cea de piață, liberalizată, cât și de rezultatul implementării Noului Sistem Contabil-o consecință a cauzei anterioare și totodată o condiție a realizării reglementărilor Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Decontările cu bugetul au particularități datorită reglementării normative specifice a modului de determinare și de achitare a creanțelor și datoriiilor față de bugetul de stat. Raporturile întreprinderii cu bugetul au un caracter multiplu și divers, de aceea decontările cu bugetul se reflectă în conturi distincte privind datoriile și creanțele.

Suficiența mijloacelor bănești în mare măsură depinde și de nivelul creanțelor existente la întreprindere, și anume, dacă acestea au o pondere majoră atunci capitalul circulant al întreprinderii este utilizat nejustificat de către alți agenți economici, fapt ce se apreciază negativ. De aceea modalitatea de gestiune și contabilizarea creanțelor are o importanță strategică în demararea activității economice a unui întreprinzător. Prin urmare actualitatea temei este evidentă la nivel global, dar mai ales nivelul țării noastre, fapt ce a determinat autorul să examineze în mod detaliat această temă.

Cuvinte-cheie: întreprindere de stat, date contabile, buget, impozit, mijloace financiare.

Introducere. Decontările cu bugetul au particularități datorită reglementării normative specifice a modului de determinare și de achitare a creanțelor și datoriiilor față de bugetul de stat. Raporturile întreprinderii cu bugetul au un caracter multiplu și divers, de aceea decontările cu bugetul se reflectă în conturi distincte privind datoriile și creanțele.

Creanțele bugetului față de întreprindere apar ca urmare a diferențelor dintre sumele calculate și achitate la buget ale impozitelor și taxelor, a căror mod de administrare și de contabilizare are un aspect complex. Situațiile de apariție a creanțelor sunt în dependență de specificul operațiunilor economice, tipul impozitului și cuprind sumele:

- impozitului pe venit plătit în plus, achitat în avans în decursul anului, reținut la sursa de plată, plătit în cursul anului în străinătate, reținut în cazul plății anticipate a dividendelor intermediare;

- TVA pentru trecerea în cont, TVA de recuperat, TVA calculată de la avansurile primite;

- accizelor aferente procurărilor pentru trecerea ulterioară în cont;

- altor impozite și taxe republicane și locale achitate în avans sau plătite în plus.

Material și metodă. Materialele utilizate la structurarea și asamblarea științifică a articolului respectiv, o reprezintă punctul titlative al Legii contabilității a Republicii Moldova. Totodată, într-un mod prioritar s-a acordat o atenție sporită Codul Fiscal al Republicii Moldova, realităților obiective (studii practice) și altor acte normative și administrative ale domeniului supus cercetării.

Metodele științifice aplicate în procesul studiului și elaborării prezentului demers științific fac parte din categoria celor mai diverse, fiind utilizate metodele cele mai eficiente în materia cercetării juridice. Astfel, în prim-plan s-a acordat prioritate metodei analizei și celei comparative. Ulterior, în vederea prezentării unei structuri și esențe cuprinzătoare a articolului, au fost efectuate apelări științifice la metodele sintezei și deducției, inclusiv la metoda istorică.

Rezultatele obținute și discuții. Sumele calculate și achitate ale creanțelor bugetului se înregistrează în contabilitate în baza documentelor primare: calcule și note contabile, facturi fiscale, dispoziții de plată trezorerială, ordine și decizii ale unităților economice sau organelor de stat etc.

Pentru generalizarea informației privind existența, înregistrarea și achitarea creanțelor aferente decontărilor cu bugetul este destinat contul de activ **225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”**, în debitul acestui cont se înregistrează avansurile vărsate la buget privind impozitele stabilite de legislație (cu excepția TVA), sumele plătite în plus la buget, precum și diferențele dintre sumele taxei pe valoarea adăugată plătită sau de primit și primită sau de primit, iar în credit – sumele trecute în cont pentru stingerea datoriilor aferente decontărilor cu bugetul efectuate în perioadele de gestiune curente sau ulterioare, precum și plățile în plus recuperate din buget. Soldul acestui cont este debitor și reprezintă datoriile bugetului de stat față de întreprindere la finele perioadei de gestiune [1].

În cadrul contului 225 „*Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul*” sunt deschise următoarele sub-conturi: 225.1 „*Creanțe pe termen scurt privind impozitul pe venit*”, 225.2 „*Creanțe pe termen scurt privind alte impozite și plăți*” [3].

Trecerea în cont a **impozitului pe venit** reprezintă compensări și reduceri ale sumelor calculate ale acestui impozit și include:

- impozitul pe venit reținut la sursa de plată din suma serviciilor acordate conform art.90 din *Codul fiscal* în mărime de 5 % [2]. Acest impozit se reține de către consumatorii de servicii pe seama mijloacelor furnizorilor de servicii de la valoarea acestora (fără TVA) și se plătește la bugetul de stat în termen de o lună următoare celei în care a avut loc reținerea;
- impozitul pe venit reținut la sursa de plată din suma dobânzilor și royalty (redevențelor) conform art.89 alin.(1) din *Codul fiscal* în mărime de 20 % din plată [2];
- impozitul pe veniturile din investiții sau financiare achitat în străinătate, cu condiția ca aceste venituri să fie supuse impozitării și în Republica Moldova. Suma trecerii în cont nu trebuie să depășească obligațiile fiscale privind veniturile din investiții sau financiare obținute peste hotarele Republicii Moldova și se efectuează la cota și în anul în care veniturile specificate sunt supuse impozitării în Republica Moldova;
- impozitul pe venit reținut la plata dividendelor pe parcursul anului fiscal acționarilor săi la cota impozitului pe venit în anul reținerii.

Dacă suma impozitului pe venit reținut din suma dividendelor achitate în avans depășește datoria fiscală a întreprinderii privind impozitul pe venit, determinată la sfârșitul anului fiscal, aceasta se raportează în anul viitor pentru trecerea în cont în perioadele viitoare, iar dacă suma impozitului pe venit reținut din suma serviciilor, dobânzilor și royalty și achitat în avans în decursul anului fiscal depășește suma impozitului pe venit calculat la sfârșitul anului, diferența se restituie agentului economic de către organele fiscale [5].

Virarea la buget a plăților în rate a impozitului pe venit în cursul perioadei de gestiune se reflectă în felul următor:

Debit contul 225 „*Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul*”;

Credit contul 241 „*Casa*”;

Credit contul 242 „*Conturi curente în valută națională*”;

Credit contul 243 „*Conturi curente în valută străină*” [3].

În cursul anului, în fiecare trimestru, se întocmesc formulele contabile:

Debit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 242 „Conturi curente în valută națională”.

La sfârșitul anului se trece în cont a sumele avansurilor privind impozitul pe venit:

Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” [4].

Agenții economici care prestează servicii reflectă creanța (plata) pentru servicii în rulajul creditului conturilor de evidență a veniturilor și în rulajul debitului conturilor de evidență a creanțelor [6].

Concomitent furnizorul serviciilor înregistrează:

- a) sumele încasate efectiv de la beneficiar (cumpărător) pentru serviciile prestate (inclusiv TVA) în mărime de 95 %:

Debit contul 241 „Casa”;

Debit contul 242 „Conturi curente în valută națională”;

Debit contul 243 „Conturi curente în valută străină”;

Credit contul 221 „Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”;

Credit contul 223 „Creanțe pe termen scurt ale părților legate”;

Credit contul 228 „Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate”;

Credit contul 229 „Alte creanțe pe termen scurt” [3];

- b) suma impozitului pe venit în mărime de 5 % reținută de către beneficiar, la întocmirea dispoziției de plată trezorerială:

Debit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 221 „Creanțe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”;

Credit contul 223 „Creanțe pe termen scurt ale părților legate”;

Credit contul 228 „Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate”;

Credit contul 229 „Alte creanțe pe termen scurt” [3];

- c) la finele anului de gestiune se trec la diminuarea datoriilor față de buget sumele impozitului pe venit reținute de către beneficiar:

Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”.

În cele ce urmează vom prezenta un exemplu practic privind decontările cu bugetul. Așadar, baza datelor de la ICS „XXX” SA sunt reflectate înregistrările contabile aferente impozitului pe venit reținut la sursa de plată.

La 25 iulie 2007 ICS „XXX” SA a primit factura pentru serviciile de pază acordate de Media Security SRL în valoare totală de 1325 lei. Suma impozitului pe venit reținută la sursa de plată în valoare de 5% constituie 66.25 lei (1325 x 5 : 100). Întreprinderea a achitat serviciile la contul de decontare în baza dispoziției de plată:

a) Suma achitată efectiv pentru serviciile prestate (inclusiv TVA) în mărime de 95 %:

Debit contul 242 „Conturi curente în valută națională” – 1258.75 lei;

Credit contul 229 „Alte creanțe pe termen scurt” – 1258.75 lei;

b) Suma impozitului pe venit în mărime de 5 % reținută de către beneficiar – 66.25 lei, în baza dispoziției de plată trezorerială:

Debit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” – 66.25 lei;

Credit contul 229 „Alte creanțe pe termen scurt” – 66.25 lei;

c) La finele anului de gestiune se trec la diminuarea datoriilor față de buget sumele impozitului pe venit reținute de către ICS „XXX” SA:

Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 66.25 lei;

Credit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” – 66.25 lei;

Suma impozitului pe venit și venitul se înregistrează în Nota de informație privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, care ulterior se transmite Inspectoratului Fiscal Teritorial de Stat și prestatorului de servicii.

Impozitul pe venit reținut la sursa de plată din suma dobânzilor și redevențelor se reflectă în felul următor:

Debit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 228 „Creanțe pe termen scurt privind veniturile calculate” [3].

La suma impozitului pe veniturile din investiții sau financiare achitată în afara Republicii Moldova se întocmește formula contabilă:

Debit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”;

Suma impozitului pe venit achitată peste hotarele Republicii Moldova care nu este recunoscută ca trecere în cont se reflectă în felul următor:

Debit contul 731 „Cheltuieli(economii) privind impozitul pe venit”;

Credit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”.

ICS „XXX” SA nu achita conform politicii sale de contabilitate impozit pe venit din activitatea de investiții financiară peste hotarele Republicii Moldova, astfel în contabilitatea întreprinderii nu au loc așa gen de înregistrări contabile.

Impozitul pe venit reținut la plata dividendelor pe parcursul anului fiscal acționarilor săi la cota impozitului pe venit de 20 % în anul reținerii se reflectă:

Debit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”.

ICS „XXX” SA nu a achitat dividende în avans pe parcursul anului acționarilor săi și nu a reținut impozit pe venit din ele, deoarece întreprinderea a obținut pierderi.

La sfârșitul anului suma impozitului pe venit trecută în cont se reflectă prin reducerea datoriei curente privind impozitul pe venit:

Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”;

Credit contul 225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” [3].

Dacă suma impozitului pe venit achitată în decursul anului de gestiune depășește suma calculată la sfârșitul anului de gestiune, diferența se înregistrează în debitul contului **225 „Creanțe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”**.

Creanțele bugetului apar și în legătură cu administrarea și contabilizarea taxei pe valoarea adăugată. Dacă suma TVA aferentă procurărilor depășește suma TVA aferentă volumului livrărilor în perioada fiscală (o lună) diferența la sfârșitul lunii se trece în categoria creanțelor pe termen scurt.

Dacă depășirea sumei TVA aferentă procurărilor față de TVA privind vânzările se datorează faptului că au avut loc livrări la cote reduse, contribuabilul are dreptul la restituirea taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu legislația fiscală în vigoare. Mărimea TVA spre restituire se reflectă ca creanță a bugetului și se calculează prin produsul dintre cota standard a TVA și valoarea livrării impozabile la cota redusă, dar nu mai mult decât suma depășirii TVA spre trecere în cont, având în vedere modul și ponderea achitărilor față de furnizorii bunurilor exportate [7].

Sumele primite în avans contra livrărilor impozabile ulterioare condiționează apariția obligației de plată a TVA. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor primite se determină utilizând cota de „a șasea parte” de la suma avansului primit și se reflectă ca creanță a bugetului până la data efectivă a livrărilor impozabile.

Soldul debitor al contului 534 „*Datorii privind decontările cu bugetul*” privind TVA, suma TVA spre restituire și suma TVA aferentă avansurilor primite se reflectă prin formula contabilă.

Concluzie. Știința conducerii identifică și cercetează principiile generale ce stau la baza activităților socio-economice, elaborează metode și tehnici care să permită utilizarea în practică a acestor principii.

Experiența demonstrează, totodată, că piața concurențială modernă nu exclude ci presupune, în mod necesar, o anumită moralitate a afacerilor, adică respectarea anumitor norme și acte legislative aferente evaluării, constatării, evidenței analitice și sintetice, controlului creanțelor întreprinderii. O atenție deosebită o necesită și compartimentul ce ține nemijlocit de creanțele dubioase.

În baza analizei informației Rapoartelor Financiare și documentației de evidență operativă furnizate de către întreprinderea analizată ICS „XXX” SA, am constatat faptul că modalitatea de contabilizare a acestora este în conformitate cu normele actelor normative ale legislației în vigoare, și anume a Standardelor Naționale de Contabilitate, a Legii Contabilității, a Bazelor conceptuale ale pregătirii și prezentării rapoartelor financiare, Comentariile privind aplicarea Standardelor Naționale de Contabilitate, Planul de conturi contabile ale activității economico-financiare a întreprinderilor. Însă totodată specificul activității întreprinderii, precum și mărimea acesteia își au impactul asupra modalității de ținere a evidenței contabile. Deci autorul consideră că necăutând la faptul că rezultatele financiare au o valoare absolută negativă la finele anului de gestiune, administrarea și controlul tuturor resurselor patrimoniale inclusiv creanțelor, prezintă un tablou bine determinat și corelat cu aspectele normativ-legislative.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34 din 07.02.2014, în vigoare din 01.01.2008;
2. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 25.03.2005;
3. Hotărârea Ministerului Finanțelor nr.147 din 25.12.1997 privind aprobarea Planului de conturi contabile al activității economico-financiare a întreprinderilor // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.093 din 30.12.1997;
4. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.177-181 din 16.08.2013;
5. Feleaga N., Ionașcu I., Tratat de contabilitate financiară, Vol.I-II, București, Ed. Economica, 1998;
6. Țurcanu V., Contabilitatea conform standardelor internaționale, Chișinău, Ed. ASEM, 1996;
7. Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova. Titlul III – Taxa pe Valoare Adăugată, disponibil la: <https://www.fisc.md/ShowUpdates.aspx?chapter=b4053239-e4fc-431a-9808-82cdcd4cc97d>, vizualizat la 29.11.2021.